

YASHIL TEXNOLOGIYALAR – EKOLOGIK MUAMMOLARGA YECHIM

Jo'rayeva Gavharoy Muzaffar qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17840309>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda yashil texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalarining ekologik muammolarni bartaraf etishdagi roli tahlil qilinadi. Birinchi bo'limda quyosh, shamol, suv (gidro) va biomassa kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari ta'riflanib, ularning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi afzalliklari va global ahamiyati bayon etiladi. Maqolaning asosiy qismida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan yirik yashil energetika va chiqindilardan elektr hosil qilish loyihalari ko'rib chiqiladi. Qiyinchiliklar va ularning yechimlari tahlil qilinib, ilg'or texnologiyalar va xalqaro hamkorlik orqali masalalar yengilishi ko'rsatiladi. Xulosa qismida qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish O'zbekistonning energiya xavfsizligini ta'minlash va atrof-muhitni himoya qilishdagi muhim vosita ekani alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Yashil texnologiyalar, qayta tiklanadigan energiya manbalari, atrof-muhit, ekologik muammolar, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В статье анализируется роль зелёных технологий и проектов возобновляемой энергетики в решении экологических проблем Узбекистана. Описываются возобновляемые источники энергии и их преимущества, рассматриваются основные проекты в стране и государственная политика в этой сфере. Отмечаются проблемы перехода к чистой энергии и предлагаются пути их решения. В заключении подчеркивается, что при поддержке государства и иностранных инвесторов расширение возобновляемой энергетики имеет решающее значение для энергетической безопасности Узбекистана и защиты окружающей среды.

Ключевые слова: Зелёные технологии, возобновляемая энергетика, экологические проблемы, устойчивое развитие.

Annotation: This article examines the role of green technologies and renewable energy projects in addressing environmental problems in Uzbekistan. It outlines renewable energy sources and their benefits, and reviews key projects in Uzbekistan as well as government policies. The paper discusses the challenges of the green energy transition and potential solutions. In conclusion, it highlights that with government and foreign investment support, expanding renewable energy is crucial for Uzbekistan's energy security and environmental protection.

Keywords: Green technologies, renewable energy, environmental problems, sustainable development.

Hozirgi kunda global iqlim o'zgarishi, havo ifloslanishi va resurslar cheklanishi fonida energiya manbalarining diversifikatsiyasi va atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi dolzarblashmoqda. UNDP ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston iqlim o'zgarishi oldida zaif, suv resurslarining 80% tashqi manbalardan ta'minlanishi, yerlarning sho'rlanishi va havo chang bilan zaharlanishi kabi ekologik muammolarga duch kelmoqda. Mamlakatda energiya tezligi juda yuqori bo'lib, samaradorlik pastligi yalpi ichki mahsulotning 4.5% ini yo'qotishga olib keladi. Shu tufayli energiya tejamkorligini oshirish va tabiiy gazga bog'liqlikni kamaytirish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini jalb etish zarurati oshdi. Rivojlanayotgan

mamlakat sifatida O'zbekiston o'zining «Yashil iqtisodiyot» 2030 strategiyasida aynan bularga e'tibor qaratgan. Jumladan, qayta tiklanadigan manbalardan foydalanishni kengaytirish maqsad qilindi. Maqolaning maqsadi – yashil energiya manbalarining mohiyati va afzalliklarini tushuntirish, sohani rivojlantirish bo'yicha O'zbekistonda amalga oshirilayotgan loyihalarni tahlil qilish hamda mavjud muammolarni yengib o'tish choralarini ko'rib chiqishdir.

Yashil energiya manbalari

Yashil energiya manbalari – abiotik va biotik manbalardan olinadigan, qayta tiklanuvchi resurslar bo'lib, ularning ishlatilishi atrof-muhitni ifloslantirmaydi. O'rganilayotgan asosiy manbalar quyidagicha:

Quyosh energiyasi: O'zbekiston yillik taxminan 270–300 kun davomida quyoshli bo'lib, quyosh nuridan foydalanish uchun eng istiqbolli hudud hisoblanadi. Texnik jihatdan mamlakatda Quyosh PV elektr stansiyalari qurilishi uchun 593 ming MVt potentsial mavjud. Masalan, Samarqand viloyatida Jahon banki va Xitoy kompaniyasi Suntech ishtirokida ADB kreditidan foydalangan holda 100 MVtli quyosh elektr stansiyasi barpo etilmoqda. Quyosh panellari orqali elektr energiyasini toza usulda olish energiya yetishmovchiligi va havo ifloslanishini kamaytirishga xizmat qiladi.

Shamol energiyasi: Mamlakatning tekis cho'li va tog'li hududlarida shamol manbalari mavjud. Shamol energiyasi uchun taxminiy potentsial 1 600 MVt. Jumladan, joriy loyihalardan Zarafshon shamol stansiyasi 521,7 MVt quvvatga ega bo'lib, Xitoyning SEPCOIII kompaniyasi tomonidan qurilmoqda. Shamol turbinalari kam chiqindili, tabiiy gaz sarfini qisqartiradi hamda elektr ta'minotida muvozanatni yaxshilaydi.

Suv energiyasi (gidro): O'zbekistonning tog'li hududlarida ko'plab kichik daryo va kichik gidrostansiya imkoniyatlari mavjud. Mavjud loyihalarda gidroenergetika umuman 13% quvvatga hissa qo'shgan va elektr ishlab chiqarishning 7% ini ta'minlab turibdi. Hukumat 2030 yilgacha 3000 dan ziyod kichik gidroelektrostansiya (jami 164 MVt) qurishni rejalashtirganini qayd etgan. Gidroenergetika, ayniqsa suv resurslari bilan boylashgan joylarda, energiya tezkor yetkazib berish va iqlim o'zgarishiga moslashuv uchun muhim manbadir.

Biomassa energiyasi: Qishloq xo'jaligi chiqindilari (masalan, paxta po'stlari, qishloq chiqindilari) bioqurilma sifatida ishlatilishi mumkin. Taxminiy potentsial 800 MVt ni tashkil etadi. Biomassadan energiya olish nafaqat chiqindilarni kamaytiradi, balki qazilma yoqilg'ilarga bo'lgan qarzlikni ham pasaytiradi.

Mamlakatda geotermal va boshqa qayta tiklanadigan manbalar ham mavjud bo'lib, ularning tadqiqi davom etmoqda. Hozirgi vaqtda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish darajasi past: gidroelektr stansiyalarni hisobga olganda ular jami quvvatning 13% ini, elektr energiyasi ishlab chiqarishining esa atigi 7% ini tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar kelgusida sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Misol uchun, Enerdata ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2030 yilga borib qayta tiklanadigan quvvatni 27 GW, elektr tarkibidagi ulushini 40% ga yetkazishni maqsad qilgan. Boshqa manbalarga ko'ra, endilikda bu ulushni 50% gacha ko'tarish rejalashtirilmoqda.

Tahlil va statistika

So'ngi statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonning qayta tiklanadigan energiya quvvati jami 2,3 GW ga teng bo'lib, bu mamlakat quvvatining 13% ini tashkil qilgan. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi manbalarning ulushi atigi 7% (5,3 TWh)

bo'lgan. Quyosh va shamol quvvatining ulushi juda kichik (faqat 1%) bo'lib, ammo rivojlanish sur'ati oshmoqda.

Bu muammolarni yengish uchun bir necha choralar ko'rilmogda. Jumladan, 2019 yilda qabul qilingan **“Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida”**gi qonun va energiya samaradorligi bo'yicha qarorlar asosida investorlar uchun soliqlar bo'yicha imtiyozlar joriy qilingan, 2030 yilga ulushni kamida 25% ga yetkazish vazifasi belgilangan. Loyihalar jamoat-xususiy sherikligi orqali amalga oshirilayotgani bu sohada xususiy sektorni jalb qilish imkoniyatini yaratadi. Innovatsion yechim sifatida energiya saqlash tizimlari qo'llanilmoqda: masalan, Alardagi 63 MVtli batareya tizimi tarmoqni barqarorlashtirish va quyosh energiyasining o'zgaruvchanligini yumshatishga xizmat qiladi. Xorijiy ekspertlar yordamida narxlarni pasaytirish uchun texnologiyalarni modernizatsiya qilish, masshtabni oshirish rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, Xitoy, BAA va Saudiya kabi davlatlar bilan hamkorlik mamlakatga tajriba va moliya keltiradi.

Yashil texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalari O'zbekistonning ekologik muammolariga samarali yechim bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ulardan foydalanish havo ifloslanishini kamaytirib, gaz zaxiralarini tejashga imkon beradi. Enerdata ma'lumotlariga ko'ra, 2030 yilgi rejalashtirilgan qayta tiklanadigan energiya quvvati va ulushi (27 GW, 40%) tabiiy gaz 25 mlrd kub metrga tejash va 34 mln tonna CO2 chiqindisi kamaytirishga teng natija beradi. Shu bilan birga, yuqoridagi loyihalar va davlat siyosati O'zbekistonni Markaziy Osiyoda yashil energetika yetakchisiga aylantirishga qaratilgan. Biroq korrupsiya, yuqori narxlar va iqlim xavflari kabi to'siqlarni yengish uchun doimiy islohotlar va innovatsiyalar zarur. Umuman olganda, qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish O'zbekistonning energiya xavfsizligi va atrof-muhitni muhofazasi uchun muhim omil bo'lib qolishi ta'kidlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Enerdata (2024). “Uzbekistan targets 27 GW of renewable capacity, 40% in power generation by 030.” Daily Energy & Climate News (23 January 2024).
2. World Bank (2024). “Uzbekistan to Build New Solar Plant and First Battery Energy Storage System with World Bank Group Support.” Press-release, 21 May 2024.
3. International Finance Corporation – IFC (2024). “IFC Partners with ACWA Power to Support Uzbekistan’s Renewable Energy Transition.” Press-release, 29 October 2024.
4. Global Times (2024). “2024 Yearender: Chinese wind power projects illuminate Uzbek homes, contribute to diversifying energy structure.” (26 December 2024).
5. Times of Central Asia (2025). “Uzbekistan Aims for 50% Green Energy by 2030 in Major Power Expansion.” (29 January 2025).
6. EnergyNews (2024). “Uzbekistan invests \$1.3 billion in waste-to-energy projects.” (22 October 2024).
7. IntelliNews (2025). “Uzbekistan boasts Central Asia’s best wind and solar energy potential, says expert.” (27 January 2025).
8. UNDP Uzbekistan (n.d.). “Environment and Climate Action.” [Onlayn manba] (<https://www.undp.org/uzbekistan/environment-and-climate-action>).
9. UNDP Uzbekistan (2024). “EU and UNDP launched solar-powered drip irrigation system for local households.” Press-release, 8 August 2024.
10. Eurasian Research Institute (n.d.). “Alternative Energy Sources of Uzbekistan.”

[www.eurasian-research.org].

11. International Energy Agency – IEA (2022). Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap (Context of renewable energy in Uzbekistan).